

Protocolo do estudo de caso para avaliar a aceitação e o uso do aplicativo *Identifica*

O protocolo foi desenvolvido para auxiliar a condução do estudo de caso que foi conduzido com com estudantes de uma Universidade localizda na região Sul do Brasil para avaliar a aceitação e uso do aplicativo *Identifica*. O estudo foi planejado e conduzido seguindo o *guideline* proposto por [Wohlin et al. 2012], conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Planejamento do Estudo de Caso

Cada etapa apresentada na Figura 1 foi contemplada nas seguintes Seções: na Seção 1 são apresentados o objetivo do estudo, as questões de pesquisa, a unidade de análise e as métricas utilizadas para avaliar a aceitação e o uso do aplicativo *Identifica*. Na Seção 2 é definido o público alvo, bem como foram selecionados. Por fim, na Seção 3 é apresentada a condução do estudo de caso, dividido em duas etapas: preparação do questionário (Subseção 3.1), coleta dos dados e a análise dos dados (Subseção 3.2).

1. Definição e Design do Estudo de Caso

O estudo de caso quanto ao objetivo é exploratório, pois visa coletar a percepção de estudantes de uma Universidade a respeito da aceitação e do uso do aplicativo *Identifica* como uma solução para o controle e o monitoramento de doenças infecciosas.

O estudo de caso conduzido é caracterizado como holístico de caso único [Yin 2003]. O estudo de caso é definido como holístico uma vez que possui uma única unidade de análise, que neste caso é o aplicativo desenvolvido. Ele é definido como caso único pois considera os estudantes da Universidade como caso representativo, uma vez que utilizam e avaliam o aplicativo.

A partir da definição do estudo de caso, o modelo *Goal-Question-Metric*(GQM) proposto por Basili and Weiss [Basili and Weiss 1984] foi utilizado para estabelecer o objetivo do estudo de caso que pode ser resumido da seguinte forma:

*”Analisar o aplicativo **Identifica** com o proposito de **avaliar** quanto a **aceitação e uso do ponto de vista de estudantes no contexto da Universidade.**”*

Para alcançar o objetivo estabelecido neste estudo de caso, foram definidas cinco Questões de Pesquisa (QPs):

- **QP₁**: O quão o aplicativo *Identifica* ajuda a estabelecer uma rede de contato e notificar um indivíduo quando exposto a uma doença no contexto da Universidade?
- **QP₂**: O quão fácil é o uso do aplicativo *Identifica* no contexto da Universidade?
- **QP₃**: O quão eficiente é a adoção do aplicativo *Identifica* para o rastreamento de contato no contexto da Universidade?
- **QP₄**: O quão o uso do aplicativo *Identifica* é recomendado no contexto da Universidade?
- **QP₅**: O quão satisfeitos estão os indivíduos com o uso do aplicativo *Identifica* no contexto da Universidade?

Para avaliar a aceitação e o uso do aplicativo *Identifica* foi utilizado o Modelo de aceitação tecnológica (*Technology Acceptance Model - TAM*). Esse modelo tem como objetivo entender a percepção do usuário quanto a utilidade e facilidade de uso de uma determinada tecnologia, bem como a intenção em utilizá-la no futuro [Davis et al. 1989]. Dessa forma, as métricas do modelo TAM utilizadas neste estudo foram:

- **Utilidade Percebida (UP)**: refere-se ao “grau que cada indivíduo acredita que o uso do aplicativo *Identifica* poderia ajudar a estabelecer a sua rede de contato e ser avisado caso exposto a uma doença a partir do contato com outro indivíduo confirmado como positivo para uma doença contagiosa”. Esta métrica foi utilizada para responder a QP₁.
- **Facilidade de Uso Percebida (FUP)**: refere-se ao “grau em que um indivíduo acredita que o uso do aplicativo *Identifica* estaria livre de esforço”. Esta métrica foi utilizada para responder a QP₂.
- **Atitude para Uso (AU)**: refere-se ao “grau individual de avaliação do aplicativo *Identifica* influenciando na intenção de uso do aplicativo pelos usuários”. Esta métrica foi utilizada para responder a QP₃.
- **Intenção Comportamental de Uso (ICU)**: refere-se à “uma probabilidade subjetiva individual que determina o comportamento dos usuários quanto a utilização do aplicativo”. Esta métrica foi utilizada para responder a QP₄.
- **Uso Real (UR)**: “refere-se ao grau de satisfação dos usuários a partir do uso do aplicativo *Identifica*”. Esta métrica foi utilizada para responder a QP₅.

2. Definição dos Participantes

O público-alvo do aplicativo *Identifica* são alunos, professores e/ou servidores públicos de universidades. No entanto, neste estudo de caso participaram voluntariamente somente

estudantes de um curso de ensino superior, na área de tecnologia. Estes estudantes foram selecionados de forma não probabilística e por conveniência, os quais estavam divididos entre disciplinas do quarto e sexto período do curso. Um total de 64 estudantes estavam cursando as disciplinas, porém não foi possível a participação destes estudantes, pois somente 35 possuíam dispositivos com sistema operacional *Android* para a utilização e a avaliação do aplicativo.

3. Condução

A condução do estudo de caso foi dividida em duas etapas: (1) Preparação do Questionário; (2) Coleta e Análise dos Dados.

3.1. Etapa 1 - Preparação do Questionário

Para avaliar o aplicativo foi desenvolvido um questionário utilizando a ferramenta online *Google Forms*, o qual foi disponibilizado para os participantes após o uso do aplicativo. Este questionário é caracterizado como semiestruturado, contendo 38 questões divididas em três tipos: múltipla escolha, escala (concordância e satisfação) e uma questão aberta¹. Para as questões de escala de avaliação foi utilizada a escala *Likert* [Likert 1932] de cinco níveis, sendo o nível mais alto definido por “Concordo totalmente” ou “Muito satisfeito”, e o nível mais baixo por “Discordo totalmente” ou “Muito insatisfeito”, respectivamente. O questionário desenvolvido foi dividido em quatro partes:

- **I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):** visa apresentar o objetivo da pesquisa e fornecer uma visão do processo de condução do estudo de caso ao participante.
- **II - Perfil do Participante:** visa coletar dados gerais dos participantes e seu grau de conhecimento com o tema pesquisado. Neste sentido buscou-se identificar se o participante tinha conhecimento sobre o termo “rastreamento de contato”, se já havia utilizado algum aplicativo com essas características e se já havia sido diagnosticado com Covid-19 alguma vez desde o início da pandemia.
- **III - Análise da aceitação e do uso:** visa avaliar o aplicativo do ponto de vista dos participantes levando em consideração as métricas UP, FUP, AU, ICU e UR.
- **IV - Feedback e Sugestões:** visa coletar *feedbacks* individuais dos participantes e possíveis de sugestões relacionadas à melhorias e/ou funcionalidades.

Na parte III do questionário, as questões foram desenvolvidas com base nos indicadores definidos de acordo com cada métrica. Para a Utilidade Percebida (UP), que tem como objetivo identificar a utilidade do aplicativo, foram definidos 10 indicadores (UP = UP₁,..., UP₁₀) conforme apresentados na Tabela 1.

Para a Facilidade do Uso Percebida (FUP), que tem como objetivo investigar as questões de usabilidade do aplicativo, foram definidos oito indicadores (FUP = FUP₁,..., FUP₈) conforme apresentados na Tabela 2.

¹As questões utilizadas no estudo de caso estão disponíveis em: <https://zenodo.org/records/15120803>

Tabela 1. Indicadores relacionados à métrica Utilidade Percebida (UP).

ID	Indicadores
UP₁	Consigo entender a finalidade do aplicativo.
UP₂	Considero o aplicativo útil para realizar o rastreamento de contatos.
UP₃	Considero o aplicativo útil para reportar um diagnóstico positivo.
UP₄	Considero o aplicativo útil para ser notificado sobre exposições.
UP₅	O aplicativo permite que eu reporte um caso de doença.
UP₆	O aplicativo permite que eu seja notificado em caso de ter estabelecido contato com alguém que reportou uma doença.
UP₇	O aplicativo permite que eu consulte TODAS as exposições em qualquer momento.
UP₈	As informações que recebo do aplicativo são autênticas.
UP₉	O aplicativo atende minha necessidade de ser notificado.
UP₁₀	O aplicativo atende minha necessidade de reportar um diagnóstico.

Tabela 2. Indicadores relacionados à métrica Facilidade do Uso Percebido (FUP).

ID	Indicadores
FUP₁	Baixar o aplicativo no meu celular foi fácil.
FUP₂	É fácil utilizar o aplicativo de modo geral.
FUP₃	Considero fácil consultar lista de exposições.
FUP₄	Considero fácil reportar um diagnóstico positivo.
FUP₅	Considero fácil anexar um arquivo.
FUP₆	A interface é agradável.
FUP₇	Consigo navegar bem pelas telas do aplicativo.
FUP₈	Consigo usar as funcionalidades do aplicativo.

Para a métrica de Atitude para Uso (AU), que busca investigar a atitude de utilização dos participantes, foram definidos cinco indicadores ($AU = AU_1, \dots, AU_5$) conforme apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Indicadores relacionados à métrica Atitude para Uso (AU).

ID	Indicadores
AU₁	Utilizar aplicativos de rastreamento de contatos é uma boa ideia.
AU₂	Eu desejo continuar utilizando aplicativos para rastreamento de contato.
AU₃	Eu acho que seria bom todas as universidades aderirem ao uso de um aplicativo para monitorar as epidemias.
AU₄	Eu gosto da ideia de ser notificado quando tiver um contato de forma anonima.
AU₅	Eu gosto da ideia de manter meus colegas avisados de forma anonima em caso de eu ser diagnosticado com alguma doença.

Para a métrica Intenção Comportamental de Uso (ICU), que busca investigar as intenções dos participantes quanto a utilização do aplicativo, foram definidos quatro indicadores ($ICU = ICU_1, \dots, ICU_4$), conforme apresentados na Tabela 4.

Por fim, o Uso Real (UR) tem como objetivo identificar o uso real dos participantes quanto a aplicativos que tenham a mesma proposta do aplicativo apresentado. Para essa

Tabela 4. Indicadores relacionados à métrica Intenção Comportamental para Uso (ICU).

ID	Indicadores
ICU ₁	Pretendo utilizar o aplicativo para contribuir no enfrentamento a pandemia.
ICU ₂	Pretendo utilizar o aplicativo para reportar meu diagnóstico quando testar positivo para alguma doença infecciosa.
ICU ₃	Pretendo manter o aplicativo atualizado e ativo enquanto estiver dentro da instituição.
ICU ₄	Pretendo recomendar o uso do aplicativo <i>Identifica</i> para outras pessoas da Universidade.

métrica foram definidos três indicadores (UR = UR₁, ... UR₃), conforme apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Indicadores relacionados à métrica Uso Real (UR)

ID	Indicadores
UR ₁	Eu já sabia como funcionavam aplicativos de rastreamento de contato.
UR ₂	Eu já utilizei aplicativos de rastreamento de contato.
UR ₃	Estou satisfeito com o aplicativo após a utilização do <i>Identifica</i> .

Após o desenvolvimento do questionário, um estudo piloto foi conduzido a fim de observar possíveis melhorias no questionário a partir do *feedback* dos participantes. No estudo piloto, cinco indivíduos já formados foram convidados aleatoriamente para participar, sendo eles dois formados na área de computação, e três formados em outras áreas. Após a condução do estudo piloto, a avaliação dos participantes foi positiva, com apenas duas sugestões: (i) solicitar aos participantes se já haviam testado positivo para Covid-19; e (ii) criar uma pergunta em aberto para sugestões.

3.2. Etapa 2 - Coleta e Análise dos Dados

O processo de coleta dos dados do estudo de caso conduzido foi dividido em cinco etapas:

1. **Organização dos grupos:** para facilitar a avaliação do aplicativo *Identifica*, os estudantes de cada disciplina foram divididos em dois grupos: (G1) estudantes que simularam um caso positivo; e (G2) estudantes que observaram a ocorrência de notificações de exposição, conforme pode ser visualizado na Tabela 6.

Tabela 6. Organização dos grupos para avaliar

Disciplinas	Total de Estudantes	G1	G2
Disciplina 1	22	8	14
Disciplina 2	13	4	9

2. **Apresentação do aplicativo *Identifica*:** foi realizada presencialmente durante as aulas de ambas as disciplinas. A apresentação foi dividida em duas partes: (i) apresentação de *slides*² para fornecer uma visão geral do objetivo do aplicativo;

²<https://docs.google.com/presentation/d/1C6Bs75rtya-GzirIYxRCIpbOHjy4zCuwAskqgz2YTs/edit?usp=sharing>

e (ii) apresentação de um vídeo explicativo sobre o funcionamento do aplicativo, publicado na plataforma Youtube³.

3. **Disponibilização dos materiais:** tanto a apresentação do aplicativo quanto o vídeo foram disponibilizados aos 35 estudantes antes da utilização e avaliação do aplicativo *Identifica*.

4. **Utilização do aplicativo:** foi orientado aos estudantes que seguissem os seguintes passos para a utilização do *Identifica*:

4.1 Os 35 estudantes realizaram o *download* do aplicativo por meio de um link disponibilizado pelo *Firebase Storage*⁴.

4.2 Os 35 estudantes realizaram o cadastro do usuário ao acessar pela primeira vez o aplicativo;

4.3 Os 35 estudantes habilitaram todas as permissões que o aplicativo solicita para o funcionamento;

4.4 Os 12 estudantes do G1 registraram uma infecção no aplicativo *Identifica*;

4.5 Os 35 estudantes observaram a ocorrência das notificações por exposição;

4.6 Os 35 estudantes consultaram as exposições dentro do próprio aplicativo, no local onde as exposições podem ser consultadas a qualquer momento caso o usuário perca a notificação *pop-up* recebida.

5. **Avaliação do aplicativo *Identifica*:** foi realizada pelos 35 estudantes por meio de um questionário disponibilizado de forma online na plataforma do Google⁵.

Após a coleta dos dados, foi realizada a análise de conteúdo qualitativa aplicando a técnica de sumarização [Flick 2008]. Essa técnica permitiu a criação de categorias, associadas as métricas FU, UP, AU, ICU e UR, a partir dos questionários preenchidos por todos os estudantes após a utilização do aplicativo *Identifica*.

Referências

Basili, V. and Weiss, D. (1984). A methodology for collecting valid software engineering data. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 10(6):728–738.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., and Warshaw, R. P. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Manage. Sci.*, 35(8):982–1003.

Flick, U. (2008). *Introdução à Pesquisa Qualitativa*. Penso, 3rd edition.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Journal Archives of Psychology*, 22(40):1–55.

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., and Wesslén, A. (2012). *Experimentation in Software Engineering: An Introduction*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1st edition.

³<https://youtu.be/ozbPNZt7INK>

⁴Serviço de armazenamento de objetos que pode ser acessado para fazer *Upload* e *Download* de arquivos e monitorar o progresso de tarefas.

⁵<https://forms.gle/UjwLvDPEHuufn8ucA>

Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods third edition. *Applied social research methods series*, 5.